

МАТЕРИАЛЫ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ФОРМАТАМ КОНФЕРЕНЦИИ

УДК 93/94 (930.85)

Купченко А.Р. Яковец А.И.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ Н.Я. ДАНИЛЕВСКОГО¹

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье рассматриваются теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского и другие идеи великого ученого, представленные в его труде «Россия и Европа».

Abstract. The fundamental work of N.Y. Danilevsky "Russia and Europe" is highlighted, in which the theory of cultural and historical types is considered, as well as the main views of the great scientist are formulated. Modern views on civilizational theory are presented.

Ключевые слова: Культурно-исторические типы, эволюция, сознание, религия, нравственность, славянская цивилизация.

Keywords: Cultural-historical types, evolution, consciousness, religion, morality, Slavic civilization.

Николай Яковлевич Данилевский – великий русский учёный, публицист, ихтиолог, внёсший огромный вклад в становление культурологии. П. Сорокин, О. Шпенглер, А. Тойнби являются продолжателями его концепции культурно-исторических типов. В её основе лежат принципы многообразия локальных цивилизаций и циклического развития культуры. Важно отметить, что именно Н.Я. Данилевский был первым, кто применил данный подход в изучении мировой истории. К сожалению, отечественными философами эта теория мало использовалась в XX веке, хотя за рубежом она приобрела большую популярность [1, с.15].

Его поистине великий труд «Россия и Европа» переводился на множество иностранных языков, а затем публиковались статьи, где говорилось о том, что концепция учёного утверждается в научном мире. Однако в России работы Николая Яковлевича Данилевского долгое время оставались без должного внимания: книги не переиздавали, в результате чего они стали библиографической редкостью. Только в 1991 году его труды вновь встретилась с читателем.

В наше время изучение деятельности выдающегося мыслителя крайне необходимо, так как вопросы, поставленные им столетие назад, актуальны до сих пор.

Культурологическая концепция русского философа, естествоиспытателя и сторонника славянофильского течения в отечественной общественной мысли Николая Яковлевича Данилевского (1822-1885) была изложена в фундаментальном

¹ Научный руководитель – Т.В. Вакулова, кандидат политических наук, доцент кафедры «История России и Основы российской государственности» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

труде «Россия и Европа» (1868). С первых же его страниц автор в острой полемической форме противопоставляет свою идейно-нравственную и научную позицию господствовавшим как в западной, так и в отечественной философии теориям европоцентристского и однолинейного развития мировой культуры. Опираясь на богатейший фактический материал, учёный пришёл к выводу, что нет единой культурно-исторической линии в развитии человечества, равно как и не существует всеобщего исторического закона возникновения культуры. И само понятие прогресса в истории, по его мнению, «состоит не в том, чтобы идти всем в одном направлении (в таком случае он скоро бы прекратился), а в том, чтобы исходить всё поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества, во всех направлениях».

Н.Я. Данилевский также отвергал разговоры о рассмотрении западноевропейской цивилизации в качестве универсальной, высшей и обязательной в плане усвоения её всеми народами: «Европа есть... германо-романская цивилизация, которая довольно часто идентифицировалась многими, как на Западе, так и в России, с общечеловеческим стандартом. На самом деле это не так». В истории общества существовали и достигали потрясающих результатов в своем культурном развитии и другие цивилизации. В качестве примера социолог приводит динамичный прогресс Китая [2].

Отдельно развивающиеся цивилизации вносят особый вклад в общую культурную сокровищницу человечества, которым оно затем пользуется, становясь все более богатым. Именно так в культурном коде истории понимал и признавал прогресс наш соотечественник.

Само понятие «культурно-исторический тип» (или «самобытные цивилизации») — это оригинальная категория Николая Яковлевича Данилевского, составляющая ключевой момент его теории. Под данным термином он подразумевает самостоятельные своеобразные системы религиозного, социального, бытового, промышленного, политического, научного и художественного развития.

Анализ всех перечисленных выше составляющих позволяет естествоиспытателю обозначить и расположить в хронологическом порядке основные типы культуры: египетский, китайский, ассирийско-вавилоно-финикийский или древнесемитический, индийский, иранский, греческий, римский, новосемитический или арабийский, германо-романский или европейский.

Учёный подчеркивает, что некоторые из них возникли как «совершенно уединённые цивилизации» (китайская, индийская), другие – проявляли себя как «преемственные» (египетский, древне-семитический, греческий, римский, еврейский и европейский) культурно-исторические типы. Результаты, достигнутые «преемственными» цивилизациями, превосходят то, что успевают создать за свою историю «уединённые». Подобное понимание традиционная европейская культурология вкладывала в определение «западного прогресса» и «восточного застоя» [3].

Учёный выделял в исторической культурной жизни три периода:

- 1) этнографический, когда происходит самобытное, оригинальное формирование народа, его языка;
- 2) политический, связанный с созданием атрибутов государства;
- 3) цивилизационный – этап расцвета творческой деятельности народа.

На протяжении всей книги мыслитель рассуждает о взаимоотношениях между Россией и Европой, о сущности славянского культурно-исторического типа. Он утверждает, что «Европа видит в Руси и в славянстве не только чуждое, но

враждебное начало». В свою очередь, Россия действительно не является европейской страной, она представитель иного мира – славянского. Чётко прослеживается позиция общественного деятеля: славянство — это одиннадцатый и относительно молодой культурно-исторический тип, находящийся на пути к зрелости, оно есть категория того же порядка, что эллинизм или европеизм.

Враждебное отношение Европы к России культуролог видит в том, что Европа уже вступила в период упадка, в то время как славянская цивилизация входит в период расцвета своих творческих сил. Это позволяет ей развивать четыре основные формы человеческой культуры: религиозную, научную, политико-экономическую и эстетическую, а также особенно преуспевать в социально-экономической сфере. «Мы можем надеяться, что славянский тип будет первым полным четырехосновным культурно-историческим типом» - на такой оптимистической ноте заканчивает своё детище философ.

Основной проблемой мыслитель считает опасность вестернизации культуры, потери самобытности, утраты российских национальных корней и истоков. Второй круг проблем связан с «теоретическим» обоснованием концепции культурно-исторических типов, законов их движения и развития. Социолог выступает против однолинейной схемы истории культуры, утверждая идею многообразия культур всех народов, когда каждый вносит значительный вклад в общее богатство духовного наследия. Третья проблема – будущее славянской цивилизации, характер славянской религиозности, способность к государственности, отношение к свободе, наукам и искусству, внутренние источники сил России, её идентичность, условия возникновения Всеславянской федерации.

Идеи ученого были восприняты неоднозначно: особенно острая дискуссия развернулась по поводу первого и третьего пунктов проблем. Его точку зрения критиковали философ В.С. Соловьев и публицист В.П. Безобразов: они обвиняли Данилевского в «панславизме». В эпоху СССР позиция учёного подвергалась чрезмерно жесткой критике, а его самого уличали в монархизме, консерватизме, великодержавном шовинизме и национализме. Это совпадало с государственно-идеологической политикой программы русского национального самоотречения во имя идеалов интернационализма и мировой революции. В советских энциклопедических словарях мыслитель упоминался как реакционер. К счастью, эти времена ушли в прошлое, и можно полноправно восстановить научный авторитет общественного деятеля, трудившегося на благо Родины [5].

Перейдём к современным взглядам на ограниченность цивилизационной теории. Сильная сторона исторической эволюции заключалась в противопоставлении принципа развития идее неизменности форм бытия, восходящей к теологическому представлению о возникновении мира в результате акта божественного творения.

Уязвимым же с позиции научной критики положением доктрины эволюционизма было упрощенное представление о единообразном развитии культурно-исторического процесса, то есть о росте однолинейном, лишенном типологической вариативности.

Н.Я. Данилевскому впервые удалось зафиксировать феномен европоцентристской установки, названный им «ошибкой перспективы», дать ему первоначальное истолкование, а также предложить теорию исторического процесса, в которой были разработаны концептуальные средства преодоления европоцентристской направленности.

Одним из замечаний теории культурно-исторических типов является отождествление социально-исторических образований с организмами. Эта идея в перечне ошибочных положений философско-исторической теории мыслителя оказалась на первом месте в силу того, что она в наименьшей степени содержала то, что можно обозначить как «частные позитивные моменты». Результатом рассматриваемого сравнения была мистификация вопроса о движущих силах исторической эволюции. Будучи, несмотря на разногласия с Дарвином, все-таки «эволюционистом», социолог акцентирует внимание на внутренних и недооценивает роль внешних импульсов развития. Он как бы обходит стороной стимулирующее влияние культур друг на друга. Между тем, факты говорят о том, что взаимовлияние культур, в конечном счете, играют огромную роль в истории [4].

Среди ошибочных положений теории типов находится и догматическое положение о невозможности передачи культурных начал одного цивилизационного типа другому.

Проанализировав монументальный труд Николая Яковлевича Данилевского и его особый вклад в развитие истории и культуры, мы приходим к следующим выводам:

1) Известный учёный, социолог и ихтиолог Николай Яковлевич Данилевский впервые в широком объёме поставил принципиальные вопросы, составляющие содержание культурологии. Его книга «Россия и Европа» - замечательный памятник русской общественной мысли 19 века. В ней была сформулирована концепция культурно-исторических типов, во многом предвосхитившая идеи О. Шпенглера.

2) Научный деятель выделяет тринадцать культурно-исторических типов (или локальных цивилизаций), которые различаются полнотой воплощения социальной деятельности (религиозной, культурной, политической и экономической).

3) Многое из сказанного Н.Я. Данилевским не утратило своего значения и в наши дни, а наоборот, усилилось, его фундаментальный труд оказал влияние на развитие всемирной исторической и культурологической мысли, в современной России восстановлен научный авторитет патриотически настроенного учёного.

Источники и литература

1. Бобахо, В.А. Культурология: Программа базового курса, хрестоматия, словарь терминов / В.А. Бобахо, С.И. Левикова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 400 с.
2. Гуревич П.С. Философия культуры. Учебник для высшей школы – М. 2001. – с. 247 – 250.
3. Данилевский Н.Я. Россия и Европа // Составление и комментарии Ю.А. Белова / Отв. ред. О. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – 816 с.
4. Иконникова С.Н. История культурологических теорий. – 2-е изд., перераб. И доп. – СПб, 2005. – с. 128-142.
5. Пархоменко И.Т. Культурология. Вопросы и ответы / Пос. для студентов. 2-е изд.: перераб. И доп. – Ростов-на-Дону, 2008. – 329 с.